

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 206 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitora Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanova Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmurotova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari	189
Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
Norquvatova Diyora Davron qizi	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	197
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
Зохилов Нодирбек Улугбекович	

EKOLOGIK MUAMMOLI VAZIYATLAR ORQALI KIMYO FANIDA KREATIV TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Ibodullayeva M. I.
O'zMPU kimyo kafedrası dotsenti

Dinnazarova F. S.
O'zMPU kimyo kafedrası 1-kurs magistri

Annotatsiya: Kimyo ta'limida talabalarning kreativ tafakkurini rivojlantirishda ekologik muammoli vaziyatlardan foydalanish metodikasi yoritiladi. Muammoli ta'lim texnologiyasining imkoniyatlari, uning kimyo fanida qo'llanish xususiyatlari hamda ekologik mazmundagi muammolar asosida darslarni tashkil etish samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, ekologik muammoli vaziyatlar orqali talabalarning mustaqil fikrlashi, tahliliy yondashuvi va ijodiy g'oyalar ishlab chiqish ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: muammoli ta'lim texnologiyasi, ekologik muammoli vaziyat, kimyo ta'limi, interfaol metodlar, kreativ fikrlash, kreativ yondashuv.

Abstract: The methodology of using environmental problem situations to develop students' creative thinking in chemistry education is explored. The potential of problem-based learning, its application in chemistry, and the effectiveness of organizing lessons based on environmental issues are analyzed. The study also examines the development of students' independent thinking, analytical skills, and the ability to generate creative ideas through environmental problem situations.

Key words: problem-based learning, environmental problem situations, chemistry education, interactive methods, creative thinking, creative approach.

Аннотация: Рассматривается методология использования экологических проблемных ситуаций для развития творческого мышления обучающихся в процессе изучения химии. Анализируются возможности проблемно-ориентированного обучения, особенности его применения в химии, а также эффективность организации занятий на основе экологических проблем. Кроме того, раскрывается процесс формирования у обучающихся навыков самостоятельного мышления, аналитического подхода и выработки творческих идей посредством экологических проблемных ситуаций.

Ключевые слова: проблемно-ориентированное обучение, экологические проблемные ситуации, обучение химии, интерактивные методы, творческое мышление, творческий подход.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida kreativ tafakkur shaxsning muhim kompetensiyalaridan biri hisoblanadi. Kreativ tafakkur – bu muammoni noodatiy yondashuv orqali hal qilish, yangi g'oyalar yaratish va mavjud bilimlarni yangicha kombinatsiyada qo'llay olish qobiliyatidir.

Pedagogik nuqtai nazardan kreativ tafakkur quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi: originallik (yangicha fikrlar yaratish), moslashuvchanlik (turli yondashuvlarni qo'llash), tezkorlik (ko'p g'oya ishlab chiqish), mukammallik (g'oyani rivojlantirish).

Ekologik muammoli vaziyatlar kimyo fanining mazmuni bilan bevosita bog'liq bo'lib, atmosfera ifloslanishi, suv resurslarining kimyoviy ifloslanishi, tuproq tarkibining buzilishi, chiqindilarni qayta ishlash, zaharli moddalar ta'siri kabi masalalarni o'z ichiga oladi. Bunday vaziyatlarni dars jarayoniga olib kirish orqali talabalar real hayotda uchraydigan muammolarni ilmiy nuqtai nazardan ko'rib chiqishni o'rganadilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ma'lumki, kasbiy tajriba bilim, ko'nikma va malakalarning rivojlanish integratsiyasi sifatida aks etadi. Biroq, kasbiy-ijodiy faoliyat ko'nikmalarining o'zlashtirilishi nafaqat amaliy ko'nikma va malakalarning integratsiyasini, balki mutaxassis sifatida faoliyatni samarali tashkil etish usul va vositalarini ishlab chiqishni, shu bilan birga, kasbiy ijodkorlikdan xabardor bo'lishni, o'zida ijodiy tafakkurni rivojlantirishni va kreativ xarakterga ega shaxsiy sifatlarni yetarli darajada o'zlashtirishni talab etadi^[1].

Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini tavsiflaydi. Shuningdek, kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida namoyon bo'ladi. Qolaversa, kreativlik zehni o'tkirlikni belgilab beradi. Har qanday ko'nikmalarni shakllantirish mumkin bo'lgani kabi, kreativ fikrlash qobiliyati yoki ko'nikmasini ham rivojlantirish mumkin. Bu talabalarga ham taalluqli bo'lib, kreativlik ustida ishlash talabalarga noodatiy tarzda fikrlashga yordam beradi. Talabalarda kreativlikni rivojlantirish ta'lim mazmunini o'zlashtirishda talabalarining bilim saviyasi, o'zlashtirish darajasi, didaktik vazifalariga qarab, munosib ravishda o'qitish jarayonini tashkil etishni talab etadi^[2].

Kreativlik shaxsni rivojlantiruvchi kategoriya sifatida inson tafakkuri va ma'naviyatining ajralmas qismi hisoblanadi. U shaxs ega bo'lgan bilimlarning ko'p qirrali ekanligida emas, balki yangi g'oyalarga intilishda, o'rnatilgan stereotiplarni isloh qilish va o'zgartirishda, hayotiy muammolarni yechish jarayonida kutilmagan va noodatiy qarorlar chiqarishda namoyon bo'ladi. Ya'ni, berilgan bilimlarni takrorlash orqali kreativlikka erishib bo'lmaydi; ijodiy fikrlash jarayonida yangi fikr va yangi g'oyaning paydo bo'lishi asosiy shartdir^[3].

So'nggi yillarda suv tanqisligi kesimida oqava suvlar va ularni qayta tozalash masalasi dolzarblashib borayotganini inobatga olsak, mazkur muammoni bartaraf etish maqsadida 2022-yilda O'zbekiston Respublikasining "Ichimlik suvi ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish to'g'risida"gi Qonuni qabul qilindi. Mazkur Qonunning maqsadi ichimlik suvi ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat^[4].

Oqova suvlarning miqdori va tarkibi ishlab chiqarish turiga bog'liq bo'lib, ular turli moddalar – biologik beqaror organik birikmalar, kam zaharli noorganik tuzlar, neft mahsulotlari, biogen birikmalar, jumladan, og'ir metallar hamda parchalanmaydigan organik sintetik birikmalar bilan ifloslanishi mumkin^[5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ekologik muammoli vaziyat – bu tabiat, atrof-muhit, inson faoliyati va kimyoviy jarayonlar bilan bog'liq real yoki modellashtirilgan muammo bo'lib, o'quvchini tahlil qilishga, sabab-oqibatni aniqlashga va yechim topishga undaydi.

Kimyo fanida kreativ tafakkur ayniqsa muhim, chunki bu fan murakkab jarayonlarni tushuntirishni talab qiladi, real hayot bilan bevosita bog'liq hamda eksperimental va tahliliy fikrlashni rivojlantiradi. Shu sababli kimyo ta'limida kreativ tafakkurni rivojlantirish o'qitishning asosiy maqsadlaridan biri sifatida qaraladi^[6].

Ekologik muammolar zamonaviy jamiyat taraqqiyotining eng dolzarb global masalalaridan biri bo'lib, ular kimyo fanining mazmuni bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Atmosfera havosining ifloslanishi, suv resurslarining kimyoviy zararlanishi, tuproq degradatsiyasi hamda sanoat va maishiy chiqindilar muammosi ekologik muammolarning asosiy ko'rinishlarini tashkil etadi. Mazkur ekologik muammolarni kimyo ta'limi jarayoniga integratsiya qilish va ularni muammoli vaziyatlar asosida o'qitish ta'limning hayotiyligi va amaliy ahamiyatini oshiradi. Bunday yondashuv o'quvchilarda ekologik ong va mas'uliyat hissini shakllantirish bilan birga, ularning kreativ tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Chunki ekologik muammoli vaziyatlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida o'quvchilar ekologik hodisalarning sabab-oqibat bog'liqligini chuqur anglaydi, kimyoviy jarayonlarni tahlil qiladi, mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha mustaqil va innovatsion yechimlar ishlab chiqishga intiladi. Natijada ta'lim oluvchilarda nafaqat nazariy bilimlar, balki muammoli vaziyatlarda kreativ fikrlash, tahliliy yondashish va amaliy qaror qabul qilish kompetensiyalari shakllanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kimyo fanidan uglerod, azot, suv mavzulari o'rganilganda ushbu moddalarga oid kimyoviy jarayonlar bilan bog'liq ekologik va amaliy muammolarni tahlil qilish zarurligi alohida ta'kidlanadi. Masalan, 8-sinf o'quvchilariga azot, uning kislorodli birikmalari hamda nitrat kislota ishlab chiqarish mavzulari o'tilganda azotli oksidlarining tabiatda tarqalishi va ularning ekologik ta'siri ilmiy asosda tushuntiriladi (1-jadval).

1-jadval: 8-sinfda azot va uning birikmalarini ekologik muammoli vaziyatlar asosida o'qitish

Mavzu	O'rganiladigan kimyoviy jarayon / tushuncha	Ekologik muammoli vaziyat	O'quvchilarda shakllanadigan tahliliy/kreativ ko'nikmalar
Azot va uning xossalari	Azotning tabiatda aylanishi, inertligi	Atmosferadagi azot balansining buzilishi, antropogen ta'sir	Tabiiy jarayonlarni tahlil qilish, ekologik muvozanatni tushunish
Azotning kislorodli birikmalari	NO, NO ₂ , N ₂ O, N ₂ O ₅ hosil bo'lishi va xossalari	Transport va sanoat chiqindilaridan azot oksidlarining atmosferaga chiqarilishi	Kimyoviy reaksiyalarni real hayot bilan bog'lash
Azot oksidlarining ekologik ta'siri	Azot oksidlarining suv bug'i bilan reaksiyasi	Kislotali yomg'irlarning hosil bo'lishi	Sabab-oqibat bog'liqligini aniqlash
Nitrat kislota ishlab chiqarish	Ammiakning oksidlanishi (Ostvald jarayoni)	Nitrat kislota ishlab chiqaruvchi zavodlarning ekologik xavfi	Sanoat va ekologiya o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish
Nitratlar va ularning qo'llanilishi	O'g'itlar tarkibida nitratlar	Nitratlarning suv havzalariga tushishi va eutrofikatsiya	Muammoni hal qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqish
Azotli o'g'itlardan foydalanish	Tuproq kimyosi	O'g'itlarning me'yordan ortiq qo'llanilishi	Ekologik xavfsiz yechimlar ishlab chiqish

Jumladan, azot oksidlarining sanoat korxonalarini, avtomobil dvigatellari va kimyoviy ishlab chiqarish jarayonlari natijasida atmosferaga chiqarilishi, havoda suv bug'lari bilan reaksiyaga kirishib kislotali yomg'irlarni hosil qilishi hamda tuproq, suv havzalari va o'simliklar hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ilmiy asosda tushuntiriladi. Mazkur jarayonlarni tahlil qilish orqali o'quvchilarda nafaqat kimyoviy jarayonlar haqidagi bilimlar mustahkamlanadi, balki ekologik muammolarni anglash, ularning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda muqobil yechimlar taklif eta olish ko'nikmalari shakllanadi. Bu esa o'quvchilarning ekologik savodxonligi bilan bir qatorda kreativ va tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, 7-sinf o'quvchilariga havo va uning tarkibi, havoning ifloslanishiga ta'sir etuvchi omillar mavzusi o'rgatilganda atmosfera havosining asosiy tarkibiy qismlari, ularning biologik va ekologik ahamiyati, havoning tabiiy hamda antropogen omillar ta'sirida ifloslanish jarayonlari ilmiy asosda tushuntiriladi. Jumladan, sanoat korxonalarini, avtomobil transporti, yoqilg'i mahsulotlarining yonishi va maishiy chiqindilar natijasida atmosferaga zararli gazlar hamda chang zarrachalarining ajralib chiqishi, buning natijasida havoning sifat ko'rsatkichlari yomonlashishi, inson salomatligi va atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi izohlanadi. Mazkur mavzuni ekologik muammoli vaziyatlar asosida o'qitish orqali o'quvchilarda atmosfera havosini muhofaza qilish zarurati, ifloslanish sabablari va oqibatlarini tahlil qilish, ekologik muammolarga nisbatan ongli munosabat bildirish hamda ularni bartaraf etish bo'yicha kreativ fikrlash ko'nikmalari shakllantiriladi.

Masalan, 7-sinf o'quvchilariga suvning tarkibi, suvning ifloslanishi va uni tozalash usullari mavzulari o'rgatilganda suvning kimyoviy tarkibi, fizik-kimyoviy xossalari hamda biosferadagi ahamiyati bilan bir qatorda suv resurslarining ifloslanish sabablari va ularni tozalash usullari haqida ilmiy tushunchalar beriladi. Suv havzalarining kimyoviy ifloslanishi – bu daryo, ko'l, suv omborlari va yer osti suvlariga turli kimyoviy moddalarning tushishi natijasida suv tarkibining tabiiy holati buzilishi jarayonidir (2-jadval). Ushbu ifloslanishning asosiy manbalari sanoat korxonalarini chiqindilari, qishloq xo'jaligida qo'llaniladigan mineral o'g'itlar va pestitsidlar, maishiy oqova suvlar hamda neft mahsulotlari hisoblanadi. Suv tarkibiga tushgan og'ir metallar, nitratlar, fosfatlar, kislotalar, ishqorlar va organik zaharli moddalar suv ekotizimiga jiddiy zarar yetkazadi(2-jadval).

2-jadval: Suv havzalarining kimyoviy ifloslanishi

Ifloslantiruvchi manba	Kimyoviy moddalar	Suvga tushish sababi	Ekologik ta'siri	Oldini olish / yechimlar
Sanoat korxonalarini chiqindilari	Og'ir metallar (Pb, Hg, Cd), kislotalar, ishqorlar	Oqartirilmagan sanoat oqovalari	Baliqlar va mikroorganizmlarning nobud bo'lishi, toksik ta'sir	Oqartirish inshootlari, filtratsiya
Qishloq xo'jaligi oqovalari	Nitratlar, fosfatlar, pestitsidlar	O'g'it va kimyoviy vositalarning yomg'ir bilan yuvilishi	Suv tarkibining buzilishi, kislorod kamayishi	O'g'itlarni me'yorida qo'llash, bio'o'g'itlardan foydalanish
Maishiy oqova suvlar	Fosfatli yuvish vositalari, organik birikmalar	Oqartirilmagan kanalizatsiya suvlari	Suv sifatining pasayishi, sanitariya muammolari	Oqartirish tizimlarini modernizatsiya qilish
Neft va neft mahsulotlari	Benzin, dizel, moylar	Transport, avariya, neft sizib chiqishi	Suv yuzasida plyonka hosil bo'lishi, kislorod almashinuvi buzilishi	Favqulodda tozalash, monitoring, xavfsizlik choralarini kuchaytirish
Tog'-kon va metallurgiya	Sulfatlar, sianidlar, metall ionlari	Rudalarni qayta ishlash chiqindilari	Zaharlanish, pH o'zgarishi	Oqartirish hovuzlari, neytrallashtirish jarayonlari

Kimyoviy ifloslanish natijasida suvning fizik-kimyoviy xossalari o'zgaradi, suvda erigan kislorod miqdori kamayadi, bu esa baliqlar va boshqa gidrobiontlarning nobud bo'lishiga olib keladi. Ayniqsa, nitrat va fosfatlarning ortiqcha miqdorda tushishi eutrofikatsiya jarayonini tezlashtirib, suv o'tlari va mikroorganizmlarning haddan tashqari ko'payishiga sabab bo'ladi. Bu holat suv havzalarining biologik muvozanatini buzib, ichimlik suvi sifatining pasayishiga olib keladi.

Shuningdek, kimyoviy ifloslangan suv inson salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Masalan, nitratlar bilan ifloslangan ichimlik suvi metgemoglobinemiya, og'ir metallar esa surunkali zaharlanish, buyrak va jigar faoliyatining buzilishi kabi kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli suv havzalarining kimyoviy ifloslanishini kamaytirish uchun sanoat va maishiy oqova suvlarni tozalash, ekologik xavfsiz texnologiyalarni joriy etish hamda atrof-muhit monitoringini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi zamonaviy ta'limning kompetensiyaviy yondashuviga mos, samarali pedagogik vositalardan biri hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ekologik mazmundagi muammoli vaziyatlarni kimyo ta'limi jarayoniga integratsiya qilish o'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy hayot bilan bog'lash, ekologik muammolarning mohiyatini chuqur anglash hamda ularni hal etishga nisbatan mas'uliyatli yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kimyo fanining atmosfera, suv, azot, uglerod, kislotalar, oksidlar va boshqa ekologik mazmunga ega mavzularini ekologik muammoli vaziyatlar asosida o'qitish o'quvchilarning sabab-oqibat bog'liqligini tahlil qilish, kimyoviy jarayonlarni real hayotiy holatlar bilan bog'lash, muammolarni hal qilishning muqobil yo'llarini izlash va innovatsion yechimlar ishlab chiqish kompetensiyalarini rivojlantiradi. Mazkur metodika o'quvchilarda kreativ, tanqidiy va analitik tafakkurni shakllantirish bilan birga, ekologik madaniyat va ekologik ongni rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Ekologik kompetensiyalarni shakllantirish zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishi hisoblanadi [7]. Shuningdek, ekologik muammoli vaziyatlardan foydalanish ta'lim jarayonining interfaolligini oshirib, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi, ularni mustaqil fikrlashga undaydi va zamonaviy jamiyat talablariga mos bo'lgan kompetent shaxs sifatida shakllanishiga yordam beradi. Shu bois ekologik muammoli vaziyatlarga asoslangan o'qitish metodikasini kimyo ta'limi amaliyotiga keng joriy etish dolzarb pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Muslimov N.A. va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi: monografiya. – T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2013-y.

Egamova D.X. Talabalarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish // “Ma’naviy barkamol yoshlar – Yangi O‘zbekiston bunyodkori” xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 2024-yil 16-may.

Djumanova S. Talabalarning kreativ tafakkurini rivojlantirish uchun noodatiy usullardan foydalanish // “Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 2022-y.

Qiryigitov X.B., Muzaffarova X.Sh., Xamrullayeva D.N., Bo‘ronova D.H. Suv havzalarining ifloslanish muammolari va yechimlari // “Innovative solutions of technological and environmental problems in agriculture, cotton and light industry” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 2024-yil 15-noyabr.

Musayev M.N. Sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi asoslari: darslik. – T., 2011-y.

Ibodulloyeva M.I., Dinnazarova F.S. Kimyo fanida ekologik muammoli vaziyatlardan foydalanib talabalarning kreativ salohiyatini oshirish // “Kimyo va biologiya fanlarining dolzarb masalalari va zamonaviy tendensiyalari” mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Termiz, 2025-yil 24–25-oktabr.

https://raqamlitalim.trm.uz/uploads/competation_file/1758806127.pdf

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.